

OGAHIY – ILM-MA'RIFATGA CHORLOVCHI

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik fakulteti filologiya fors-ingliz guruhi 3-bosqich talabasi

Abdullayeva Ziyodaxon Husniddin qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiyning ilm arbobi sifatida o'zining yozgan asarlari orqali insonlarni ilm-ma'rifatga, ta'lim-tarbiyaga, insonparvarlik va tafakkur qilishga chorlovchi ekanligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: insonparvarlik, ilm, ma'rifat, tarbiya.

Ilm ila kimning dili ravshan erur,
U zamon ichra salomat tan berur
Fariddin Attor

Axloqiy, falsafiy, tarixiy asarlar, umuminsoniy qadriyatlarni yozishda tarixda qolgan, mumoz adabiyotning eng yorqin namoyondalaridan biri bo'lgan, qomusiy mutafakkirlardan hisoblanadigan Muhammad Rizo Ogahiyning merosi qimmatli va qadriligi bilan ajralib turadi. Chunki u hayoti davomida ko'plab hodisalarga guvoh bo'lgan va o'zi uchun hayotda chiqargan xulosalarini boshqalarga yetkazmoq uchun qalam tebratadi. Ogahiy devonining muqaddimasida o'zining hayoti va ijodi haqida quyidagilarni yozib qoldirgan: "Maqsadsizlik maydonida avvora, malolat va malomatga uchragan Muhammad Rizo al-mulaqqib bil Ogahiy o'z boshimdan o'tkazgan sarguzashtarimni va ahvolimni quyidagicha bayon etaman: Mening otabobolarim Xorazm sultonlarining amirlaridan va Yuz nomli o'zbek toifasidan miroblik mansabiga yetishgandirlar. Yoshlik chog'imdan boshlab ilm olishga qiziqdim. Olimlarning xizmatida va suhbatida bo'lishni o'zimga lozim bildim.

Qit'a:

Qadam aylabon ilm yo'lida bosh,
Hunar kasbida aylar erdim talosh.

Ne tunlar manga xobi rohat edi,
Ne kunlar zamoni farog'at edi".¹

Ushbu misralardan shuni anglash mumkin-ki, Ogahiy ilm olishga chanqoq bo'lgan va bu yo'lda ko'plab harakatlar qilgan. Kunu-tun ilm yo'lida bo'lgan va bu hattoki unga rohat ham baxsh etgan. Uning hayotdagi asosiy maqsadi ilmi bo'lish va kelajak uchun o'zbek tilida asarlar yozib, o'zbek adabiyotida o'z hissasini qo'shish bo'lgan. Uning asarlarini o'qigan inson esa har sohada o'ziga kerakli xulosalarni olishi mumkin. Shu o'rinda uning ta'lim-tarbiyaga aloqador ushbu ruboiysini keltiramiz:

Bad tiynat ulus bum kibi shumdurur,
Tarbiyat angakim etsa mazmundurur.
Zaqqum niholi ichsa gar obihayot,
Ohir berajak mevasi zaqqumdurur.²

Bu misralarda Ogahiy tarbiya insonning hayotida qanchalik muhim ekanligini, tarbiyali insonning hayoti mazmunli ekanligini ta'kidlamoqda. Shuningdek do'zaxdagi "zaqqum" daraxtini misol qilib, u daraxtni obihayot bilan sug'orsang ham baribir zaqqumligicha, ya'ni zaharligicha qoladi deb aytmoqda. Shu o'rinda o'quvchiga hayotni mazmun ila tarbiyali inson sifatida shakllanishni va boshqalar uchun "zaqqum" daraxti kabi zaharli bo'lib qolmaslikni tubdan uqtirmoqda.

¹ Munirov Q. Ogahiy. – Toshkent, 1959. – B.9-10.

² Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy. Tavizul-oshiqin. Mumtozso'z, 2014. 439-bet

“Insonlarni yaxshilikka chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdir. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurgan kitobni axloq deyilur” – deydi Abdulla Avloniy. Ogahiy o‘z asarlarida ilmga chorlash bilan birgalikda, insonparvarlik tuyg‘ularini ham ulug‘laydi. U siyosiy muhitda yashagan ekanligini hisobga oladigan bo‘lsak, o‘zining “Ogohnoma” qasidasida podshohda ko‘rishni istagan fazilatlarni sanab o‘tadi. Ulardan shijoat, g‘ayrat, jasorat, adolat, sahovat hayo, va’daga vafo qilish, kufrdan uzoq bo‘lish, niyatni to‘g‘ri qilish va shu kabi hislatlarga ega bo‘lgan podshohning yurti rivojlanishini va xalq undan rozi bo‘lishini ta’kidlaydi. Bundan shuni anglashimiz ham mumkin-ki, Ogahiy insoniy fazilatlarni naqadar ustunligini yaqqol ko‘rsatib bergan.

Qit’a:

Qanoat go‘shasida xoksor ulmokdi odat qil,
Agar yetmak tilarsan mehr yanglig avji izzatga.
Tama’ tark aylabon eldin etak xurshiddek chekkil,
Ki, to o‘ltirmagaysen soyadek mazallatga.

Ushbu misralarda Ogahiy insonlarni sabr-qanoatli bo‘lishga chorlaydi. Inson biror narsaga erishmog‘i uchun mehnat va vaqt talab qilinadi. Buning uchun esa inson qanoatli bo‘lmog‘i darkor, shundagina natijada u mehr-muhabbatga, hurmat-izzatga sazovor bo‘ladi. Qanoat - xasad, tama, hirs, xorlik kabi illatlarning davosi, nafsimizning g‘inosidur. Qanoat bir xazinadirki, bu xazinaga ega bo‘lgan insonlar hayotlarini shavq va rohatda o‘tkazadilar. Shuningdek, Ogahiy quyidagi misralarda insoniylik xislati bo‘lmish hayosizlikni qoralaydi:

Hayosizdan aslo vafo istama,
Vafosizdan aslo hayo istama.

Yuqoridagi misralarni tahlil qilishda “Jadid adabiyoti namoyondalari. Odob-axloq kitobi”da quyidagi fikr bildiriladi: Hayo deb ishda, soʻzda odobni rioya qilmakni aytilur. Hayo dilni ravshan qiladigan bir nurdirki, inson har vaqt shu maʼnaviy nurning ziyosiga muhtojdir.³

Ibn Sino hakim: “Insonda doim turadigan husn va latofat hayo ila iffatdir. Hayosiz yuz jonsiz jasad kabidur” – deganlar. Ogahiy ham yuqoridagi misralar orqali huddi shu tushunchani yetkazishni maqsad qilgan holda, hayosiz boʻlishni tahqirlagan.

Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki, Ogahiy mutafakkir, donishmand sifatida umr kechirishi bilan birgalikda, ilm bulogʻidan qonib suv ichgan va insonlarni ham shu yoʻlga chorlagan. Ogahiy nomining yillar davomida oʻchmasligining asl sababi ham inson asl kimligini anglab yetishi, maʼrifatga erishish, jaholatdan qochish, hayotning asl mohiyatini tushunish va umr yoʻlida insoniyligini yoʻqotmaslik gʻoyalarini boshqalarga singdirganidadir. Soʻzimizni “Ilm oling, ilm oling, ey baxtli avlod, Shundan boʻlgʻusidir bu maʼvo obod”⁴ misralari bilan yakunlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Avaz K. Ogahiy. Sharq yulduzi, 2009. - 83-93 b.
2. Muhammad Rizo Erniyozbek oʻgʻli Ogahiy. Tavizul-oshiqin. Mumtozsoʻz, 2014.
3. Munirov Q. Ogahiy. – Toshkent, 1959.
4. Odob-axloq kitobi / Jadid adabiyoti namoyondalari: M. Behbudiy va boshq. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
5. Sariyev Sh. Adabiyot. Eng yangi nashr. - Toshkent, 2019.

³ Odob-axloq kitobi. Jadid adabiyoti namoyondalari: M. Behbudiy va boshq. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020. - 77-bet

⁴ Avaz K. Ogahiy. Sharq yulduzi, 2009. - 83-93 b.

6. <https://ilmlar.uz/muhammadrizo-ogahiy-haqida-eng-sara-gazallari-va-muxammas-tuyuqlari/#penci-Ogahiy-gazallari>
7. <https://www.livelib.ru/author/180672-muhammad-riza-agahi>
8. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/firdavsu-l-iqbol-ning-adabiy-estetik-qiymati>